

Schwazerhaus Rauris Bestandsaufnahme & Revitalisierung

Hausbegehung und Gespräch

Das Interview mit Frau Frommelt wurde am 10.10.2020 im Zuge einer Begehung des Schwarzhauses aufgezeichnet. Das Gespräch wurde in Dialekt geführt und anschließend transkribiert.

Garten

Frau Frommelt: Früher gab es eine Stiege zum Holztragen in das Brückl, an der Stelle, wo heute der neue Hühnerstall steht. An der Ostmauer stand ein großer Birnbaum und neben der Holzhütte ein Kirschbaum. Aja vor der Haustür saßen sie immer und haben Salat geputzt. Aber ich weiß auch noch wie einmal das Wasser kam. Hochwasser vom Gaißbach, der war damals noch nicht verbaut und die Schule da oben gab es auch noch nicht, da ist das Wasser bei der Haustür hinein und bei der Vorderen wieder hinaus.

(Anm.: betrachtet die Ostfassade) Da oben waren früher zwei Fenster.

Ja, genau die wurden 2003 ausgetauscht und eine Balkontür eingebaut.

Frau Frommelt: Ja und da neben der einen Balkontür war links daneben ein kleines Fenster.

Kannst du dich daran erinnern, dass im Erdgeschoss links neben der Eingangstür früher nur ein Fenster war?

Frau Frommelt: Nein, ich glaube nicht.

EG.13 Garage, ehemaliger Schweinestall

Frau Frommelt: In der Mitte gab es eine Eingangstür. Zwei Fenster links, rechts und in der Mitte die Tür. Dann links zwei Boxen, rechts zwei, in der Mitte eine Bucht für die Ferkle. In der Mitte der Gang, der wurde immer schön sauber gehalten, dann der Futtertrog und die Rinnen.

Die Garage war also einmal der Schweinestall?

Frau Frommelt: Ja genau, und die Hühner waren hinten.

EG.09 Waschküche

Frau Frommelt: Links die große Selche, die war nicht leicht zu befüllen, da musste man durch die Luke klettern und dann das Fleisch drinnen aufhängen.

Der Einbau ist mir unbekannt, den kenne ich nicht.

Ja, der wurde erst 2000 herum eingebaut. Kannst du mir sagen, welche Funktion der große Trog neben der Eingangstür hatte?

Frau Frommelt: Der war für den Kalk, eine Kalkgrube. Zuvor war sie neben der Holzhütte. Hier war ein großer Waschkessel und es wurde auch Schnaps gebrannt. Entlang der Wand (Anm.: EG.09.c) war ein großer Waschtisch aus Holz. Alle 14 Tage wurde gewaschen. Aja und die Tür führt in den Zubau. Und die Truhen, ich glaub die standen im 2. Stock.

EG.11 Hühnerstall

Frau Frommelt: Hier waren die Hühner und die Sägespäne, zum Einstreuen. Ja und da geht es weiter nach draußen, aja in den Hühnerstall. Den haben sie später dazu gebaut.

Welche Nutzung hatte der alte Hühnerstall, nachdem der Neue errichtet wurde?

Frau Frommelt: Der wurde als Lagerraum für die Einstreu genutzt, aber auch die Fässer mit der Maische für den Schnaps wurden hier gelagert.

OG.13 Brückl

Frau Frommelt: Da ist noch alles gleich, da wurde das Holz zum Trocknen gelagert. Und da hinter dem Holzverschlag war das Klo mit Wasserspülung! Aber das ging nur im Sommer, wenn die Gäste da waren. Im Winter wäre das Wasser abgefroren. Ja, zu Beginn schon als sie noch Pferde hatten, wurde hier auch Heu gelagert. Später dann nicht mehr. Der Kamin ist von der Waschküche, vom Waschkessel und vom Schnapsbrennen, aber der wurde mal neu gemacht und der Ofen (Anm.: schwarzer Sparherd) der ist schön, der stand glaub ich im Stüberl von der Großmutter.

Welcher Raum war das Stüber?

Frau Frommelt: Im ersten Obergeschoss, der Raum mit dem Erker (Anm.: OG.03).

Diente die Öffnungen im Boden um das Futter nach unten zu werfen?

Frau Frommelt: Ja, und das Stroh. Da war sonst überall Holz für die Öfen.

Ich weiß nicht mehr, kann sein das der Raum unterteilt war, aber ich weiß es nicht mehr genau.

Terrasse

Frau Frommelt: Früher war da noch keine Schule, sondern nur ein Sportplatz. Das war eine schöne Aussicht. Da hinten (Anm.: überdachte Terrasse) standen Liegestühle und da saßen die Gäste gerne und hier wurde auch die Wäsche aufgehängt. Von hier geht man in die Klos. Das ist nicht mehr das alte Klo, das hatte eine Kette zum Ziehen und der Wasserkasten war oben montiert. Das Klo könnte noch das gleiche sein, aber der Spülkasten ist neu.

EG.01 Vorhaus

Frau Frommelt: Ja die Muaspfannen, aber die ganz Große ist nicht mehr da. Die hat die Mama dem Museum gegeben.

Weißt du was sie alles dem Museum gegeben hat?

Frau Frommelt: Viel, sehr viel.

Die Wände sehen schlimm aus. So feucht!

Ja, seit das Haus nicht mehr bewohnt ist und nicht mehr beheizt wird.

Frau Frommelt: Und rechts geht es in die Speis, da stand ein Schuhregal, damit man von der Seite nicht hinein gehen konnte, weil die Haustür ja nicht versperrt war.

Kannst du dich daran erinnern, dass es im Schwazerhaus einmal ein Geschäft gab?

Frau Frommelt: Ja, ich glaub das war da bei der Haustür rein und dann links. Da war ein Krämerladen, aber das war vor meiner Zeit.

Der Raum, der jetzt die Küche ist?

Frau Frommelt: Ja genau, da muss das gewesen sein. Es gab Lebensmittel und Stoffe, aber mehr weiß ich leider nicht.

EG.02 Hintere Stube

Frau Frommelt: Das war dem Vater sein Stüberl mit dem Kachelofen und daneben war ein Bett, so ein Kanapee. Später hat hier meine Schwester und ihr Mann geschlafen. Da stand dann ein Doppelbett. Die Sommerküche und die Stube haben dann zusammengehört. Neben dem Ofen hat dann ihr Kind noch geschlafen. Die haben da gewohnt bis sie dann umgezogen sind. Der Kasten, schade, dass er so zerfressen ist. Wo stand der jetzt nochmal. 1794 (Anm.: liest Zahl vom Kasten ab), wahrscheinlich gehörte er meiner Großmutter. Der Kasten hat sogar Griffe auf der Seite zum Tragen, das war früher so üblich. Ja und vorher war der Raum dem Vater sein Büro. Da stand auch sein Schreibtisch.

Vorhaus EG.01

Frau Frommelt: Auf dem Tisch standen früher die Milchkannen und die Leute haben sie sich hier abgeholt. Können wir in den Keller gehen?

Ja natürlich. Was wurde im Keller gelagert?

KG.01 Keller

Frau Frommelt: Erdäpfel und Brot, der Keller war schön kühl. Die Brotlaibe wurden nach der Reihe auf so Stangen gelagert. Später wurde das Brot in der Speis gelagert. Kartoffel und Kraut wurden hier auch gelagert. Gemüse

und Zwiebel, sämtliche Sachen die über Winter eingelagert wurden. Und da war eine Tür bevor man die Treppe hinaufgeht, damit es kühl bleibt. Aber der Raum war sehr feucht und schon sehr groß, aber das hat man gebraucht für so viele Leute.

EG.03 Sommerküche

Frau Frommelt: Vorhangstangen sind noch die Gleichen. Die Bank ist auch noch die selbe, aber der Tisch fehlt. Wo ist der hingekommen? In der Nische mit den Einbauschränken waren die Zeitungen und da war der große Ofen, der ist noch da. Ja und hier stand auch der Webstuhl.

Der heute im Museum steht?

Frau Frommelt: Ja genau.

EG.04 Küche

Frau Frommelt: Ja, die Küche ist deshalb höher gelegen, weil darunter der Keller ist, deshalb musste der Fußboden da weiter oben sein. Da war auch einmal eine Nische (Anm.: EG.04.g), da gleich beim Küchentisch. Da waren Zeitungen und so Sachen drinnen. Der schöne große Holzherd, den hat ihr (Anm.: Frau Frommelts Mutter) der Vater noch geschenkt und der Schmied hat ein Warmwasserbecke eingebaut, damit es auch Warmwasser gab. Da wo heute das Waschbecken ist, da hinten stand der Rührkübel (Anm.: zur Rahm Gewinnung). In der Dusch-nische gab es früher eine Sitzbadewanne. Und da gab es noch die alte Kredenz und dahinter war eine Nische. Da hat Mama Sachen hineingegeben. Die Kredenz war schön und oben drauf lag immer der Schlüssel für die Speis.

Ja die Nische wurde im Zuge der Umbauten ab 2000 geschlossen.

EG.05 Speis

Frau Frommelt: Ja die Speis sieht eh noch fast gleich aus. Da war eine Waage. In der Nische (Anm.: EG.05.a) sind eh noch die Gewichte. Ein großer Mehlkasten stand auch hier und das Brot wurde hier teilweise gelagert. Das Fleisch, also Speck, hing von der Decke, der Käse von der Alm auch. Ein Aufbewahrungsschrank stand hinter der Tür.

EG.06 Stube Zubau

Frau Frommelt: Hier wurde der Film „*Wolken über Kaprun*“ gedreht. Die Wände hatten ein sehr schönes Walzenmuster mit Edelweiß und Enzian. War eine schöne Stube. Die Vertäfelung und die Eckbank hat mein Bruder gemacht, denn der war Zimmerer. Hier standen auch eine Nähmaschine und ein Schreibtisch. Hier stand noch ein Diwan (Anm.: vor der Wand EG.06.b). Beim Ofen bin ich mir nicht sicher, ob nicht ein anderer da stand, aber an den Kamin kann ich mich noch erinnern. Aber ich denke es war ein anderer Ofen. In der Nische mit dem Einbauschränk, das war der Geschirrschrank. Hier stand das bessere Geschirr. Der Boden ist auch schon kaputt. Früher wurden die Bretter nur so drauf gelegt.

EG.07 Gästezimmer

Frau Frommelt: Ohje. Die Decke sieht nicht gut aus.

Welche Funktion hatte dieser Raum?

Frau Frommelt: Ja, so eine Art Gästezimmer, nein Gästezimmer nicht. Die ältesten Mädchen haben hier

geschlafen und von der Mama die Brüder, wenn sie zu Besuch waren. Da standen zwei Betten. Das Fenster war eigentlich immer offen. Da konnte man einsteigen. Es war nie zugesperrt, das Haus. Ja und ein Waschbecken gab es auch. Das war schön, da konnte man sich im Zimmer waschen.

EG.08 Vorhaus Zubau

Hier im Schrank stand immer der Schnaps. Da ist die Tür, die geht weiter in die Waschküche.

Bis zu dieser Tür war vorher der Pferdestall?

Frau Frommelt: Ja genau, aber da war ich noch sehr klein. Aber nur der vordere Teil (Anm.: der Zubau) wurde neu gemacht.

OG.09 Vorhaus Zubau

Frau Frommelt: Hier standen Schränke und Honigschleuder. Der Honig wurde in der alten Küche, der Sommerküche (Anm.: EG.03), geschleudert.

M: Ja genau, dass ist auch in dem einem Film zu sehen.

OG.11 Zimmer 2

Das war ein Gästezimmer, richtig?

Frau Frommelt: Ja, genau. Das „Greakammerl“, weil die Wände so grün gestrichen sind. Da standen zwei getrennte Betten und ein Waschbecken gab es auch, war ein nettes Zimmer. Ich habe einmal hier geschlafen als ich zu Besuch war.

OG.12 Zimmer 3

Frau Frommelt: Ja, das war auch ein Gästezimmer.

OG.10 Zimmer 1

Frau Frommelt: Hier hat einer meiner Brüder mit seiner Frau gewohnt, bis sie hier Haus gebaut haben. Später dann hat die Mama da gewohnt. Da neben der Tür war gleich ein Waschbecken und ein Sparherd. Und da hinten war dann das Doppelbett von Mama. Die Eckbank die jetzt hier steht, die stand nicht hier. Die gehört nicht hierher.

OG.01 Vorhaus

Frau Frommelt: Ja das sieht ja ganz anders aus! Das kenn ich nicht.

Das wurde ab 2002 umgebaut. Wie sah das Vorhaus früher aus?

Frau Frommelt: Wenn man raufgekam war ein wunderschönes großes Vorhaus. Da war ein großes Kreuz, wo jetzt dieser neue Raum ist. Was ist das?

OG.04 Technikraum

Das ist der Technikraum.

Frau Frommelt: Achso, ja sehr praktisch und mit Fliesen. Hat er schön gemacht. Aber vorher standen im Vorhaus große Truhen und Vorratsschränke mit Marmelade und getrockneten Äpfel. Das Vorhaus war früher irgendwie breiter und da gab es noch eine Tür in das zweite Schlafzimmer. Die ist heute nicht mehr da.

OG.05

Frau Frommelt: Der Eingang ist noch da. Da ging es ins Schlafzimmer von der Mama und Papa. Die hatten Kiefernbetten und einen kleinen Ofen (Anm.: OG.05. a). Und ein Schrank stand da (Anm.: OG.5.b-c). Vor dem Bett stand ein Schreibtisch und neben dem Bett standen immer so viele Blumen. Hier ging es weiter in die Dirndlkammer (Anm.: OG.06-8).

Dirndlkammer OG.06-08

Frau Frommelt: Oh, hier ist ja ein Bad! Schade, dass es nicht fertig geworden ist. Diese Unterteilung ist neu. Hier war vorher die Dirndlkammer. Hier stand ein Bett neben dem Anderen. Und es gab noch eine Tür in den Gang. Die Betten waren nur durch Kästen abgetrennt. Hier schliefen die jüngeren Dirndl. Daher auch der Name Dirndlkammer. Die Buben schliefen oben. Die konnte man mit dem Klopfen wecken.

Was ist ein Klopfen?

Frau Frommelt: Da konnte man an einer Schnur ziehen. Diese war an einem Holzklopfen befestigt, der hat dann an ein Holzbrett geklopft und die Schlafenden im Dachgeschoss geweckt.

OG.03 Erkerzimmer

Frau Frommelt: Das war immer so ein schönes Zimmer mit dem Erker.

Wie sah der Raum früher einmal aus?

Frau Frommelt: Das war das Zimmer meiner Großmutter, die hat ja meinen Vater überlebt. Da stand ein Doppelbett und ein schöner Küchenherd und ein Waschtisch, Tisch und Kasten, aber der Durchbruch ist neu.

Den Durchbruch in das Zimmer (Anm.: OG.02) gab es früher nicht?

Frau Frommelt: Nein, der ist ganz sicher neu. Den gab es ganz bestimmt nicht und im Erker, da waren doch noch zwei kleine Fenster?

Ja stimmt. Die sind von Innen zugemacht worden. Von Außen kann man sie noch sehen.

Frau Frommelt: Vom Erkerfenster aus sah man mit einem guten Fernglas bis zur Alm.

OG.02 Schlafzimmer

Frau Frommelt: Das war ein Schlafzimmer mit Doppelbett und einem kleinen Ofen. Der Ofen war da (Anm.: vor der Wand OG.02.a) und es gab eine Tür in den Gang.

OG.01 Vorhaus

Frau Frommelt: Hier war ein kleines Fenster. Kein so ein Großes wie jetzt und es hatte ein Gitter (Anm.: OG.01.d).

Treppe ins Dachgeschoss:

Frau Frommelt: Hier ist noch das Loch in der Stufe für das Seil vom Klopfer. Und darüber ist der Klopfer.

DG.06 Manaleitkammer:

Frau Frommelt: Hier standen auch die Betten nach der Reihe, aber auch Schränke und Truhen.

Weißt du etwas über einen Zwangsarbeiter, der hier im Haus untergebracht war? Hier hat er sich verewigt.

Frau Frommelt: Nein, das wusste ich nicht, traurig. Das war vor meiner Zeit und drüber geredet hat man nicht und so genau haben wir die Wände nicht angesehen. Die Fenster sind noch die gleichen. Aber Vorhänge gab es nicht. Es war schlicht und einfach. Mehr braucht man ja nicht zum Schlafen.

Kennst du diese Glocke?

Frau Frommelt: Ja, das muss die vom Glockturm gewesen sein. Sie ist schon sehr schwer, aber die Glocke war sehr schön und verziert. Ich denke, dass es diese war.

DG.07. Buamakammer

Das war die Kammer der Buben. Von hier aus konnte man auf den Balkon und zur Toilette gehen und das ist immer noch so, schön.

DG.05 Scheekammerl

Frau Frommelt: Das ist das "Scheekammerl". Hier standen zwei Betten im Zimmer und es gab einen schönen Spiegel. Die Wände mit dem Walzenmuster, es war einfach eine schöne Kammer, daher auch der Name. Später, als die Kinder aus dem Haus waren, hat hier auch der Besuch geschlafen. Es wurde aber auch vermietet.

Vorraum DG.01

Frau Frommelt: Da ist der Klopfer, den gibt es noch. Nur das Seil zum Ziehen fehlt. Hier standen Truhen und Kasten. Entlang der Wand (Anm.: DG.01.f) ging eine Treppe hinauf zum Dachausstieg, wo ist denn die hin? Hier wurden die Kräuter getrocknet und gelagert.

Was wurde in dem Dachboden gelagert?

Frau Frommelt: Das war alles Speicher.

DG.02 Moritzkammerl

Frau Frommelt: Das hier ist das Moritzkammerl (Anm.: DG.02).

Woher kommt der Name?

Frau Frommelt: Ja, weil der Moritz geheißen hat. Das war ein Bruder meines Vaters, der hat hier gewohnt. Später wurde es vermietet und es standen zwei Betten da.

DG.04 Zenzkammerl

Frau Frommelt: Das Kreuz ist das vom Vorhaus des Obergeschosses. Das ist das Zenzkammerl. Hier standen links und rechts an den Wänden Betten und ein Ofen zum Kochen war auch hier. Das Zimmer wurde vermietet.

DG.03 Marxkammerl

Frau Frommelt: Da hat die Frau Marx gewohnt und deshalb heißt es auch so. Hier gab es ein Doppelbett und eine Kochgelegenheit. Die waren schon fortschrittlich. Die Gäste hatten alle so kleine Apartments mit Herd und Eier und Milchen haben sie bei Mama gekauft. Die

Frau Marx, deshalb heißt es auch Marxkammerl, die hat immerzu gestrickt. Wolle war ja genug da. Und die konnte gut stricken mit verschiedenen Muster. Die Frau Marx hat auf uns Kinder aufgepasst und hat mitgeholfen als Vater gestorben ist.

Früher gab es hier keine Vorhänge, weil es ja die Schule da hinten oben noch nicht gab.

Kennst du die Inschrift im Fenster?

Frau Frommelt: M.g 1898 (Anm.: liest Inschrift laut vor). Nein, das habe ich auch noch nie gesehen. So genau haben wir das Haus wohl nie angeschaut.

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Obergeschoss

Grundriss Dachgeschoss

